

**AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
MƏRKƏZİ ELMİ KİTABXANA**

HEYDƏR ƏLİYEV-103

*Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının
103-cü ildönümünə həsr olunmuş*

“KİTABXANAŞÜNASLIĞINAKTUAL PROBLEMLƏRİ”

mövzusunda II respublika elmi konfransının materialları

Bakı, 5 may 2026-cı il

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş “Kitabxanaşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda II respublika elmi konfransının materiaları. - Bakı: Elm, 2026.- 224 s.

"Milli Elmlər Akademiyası bizim milli sərvətimizdir. Onu qoruyub saxlamalıyıq."

"... Kitabxana xalq üçün, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, bilik, mənəviyyət və zəka mənbəyidir..."

Ümummilli Lider HEYDƏR ƏLİYEV

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİNİN ÜZVLƏRİ

Sədr:	Hüseyn Hüseynov	tex.e.d., dosent, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktoru
Məsul katib:	Şəbnəm Rüstəмова	MEK-in Elmi katibi
Üzvlər:	Sərxan Xavəri	fil.e.d., AMEA Rəyasət Heyəti Aparatının Elm və təhsil şöbəsinin müdiri
	Səbuhi Qəhrəmanov	fil.ü.f.d., AMEA-nın "Elm" nəşriyyatının direktoru
	Ələmdar Bayramov	fil.ü.f.d., dosent, BDU-nun İnformasiya və sənəd menecmenti fakültəsinin dekanı
	Elçin Məmmədov	tex.ü.f.d., ADA Universiteti Kitabxanasının direktoru
	Şəhla Quliyeva	fil.ü.f.d., dosent, MEK-in direktor müavini
	Oruc Quliyev	t.ü.f.d., MEK-in direktor müavini
	Aytən Əliyeva	fil.ü.f.d., MEK-in şöbə müdiri
	Şəfəq Əliyeva	fil.ü.f.d., MEK-in şöbə müdiri
	Azad Qurbanov	f.-r.ü.f.d., dosent, MEK, baş mütəxəssis
	Şəlalə Quliyeva	fil.ü.f.d., MEK, baş kitabxanaçı
	Günəl Bağirova-	MEK-in şöbə müdiri
	Hüseynova	
	Şəhla Aslanova	MEK-in şöbə müdiri
	Mina İbrahimova	MEK-in şöbə müdiri

Təşkilat komitəsi
Əlaqə telefonu
(+99412) 539-61-77

Mərkəzi Elmi Kitabxana eyni zamanda süni intellekt sahəsində maarifləndirmə işləri də aparır. Konfranslar vasitəsilə istifadəçilərə bu texnologiyaların imkanları və düzgün istifadəsi barədə məlumat verilir. Beləliklə, süni intellekt texnologiyalarının tətbiqi Mərkəzi Elmi Kitabxananın fəaliyyətini keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldir və MEK artıq sadəcə kitab saxlayan yer olmayıb, biliklərin emal olduğu, analiz edildiyi və istifadəçiyə ən uyğun formada təqdim olduğu müasir elmi mərkəzə – rəqəmsal və ağıllı informasiya mərkəzinə çevrilir. Elektron xidmətlərin daha da təkmilləşdirilməsi və məlumatların sadə, əlçatan formada təqdim olunması MEK-in prioritetləri sırasında mühüm yerlərdən birini tutur. Prioritet istiqamətlər arasında Mobil Kitabxana İnformasiya Sisteminin yaradılması, “Elektron arxiv” infrastrukturunun qurulması və süni intellekt əsaslı inklüziv xidmətlərin genişləndirilməsi də yer alır.

ƏDƏBİYYAT

1. Adomavicius G. Toward the next generation of recommender systems: A survey of the state-of-the-art and possible extensions. *IEEE Trans Knowledge Data Eng.* 2005;17(6):734-49.
2. Kanchon M, Sadman M, Nabila K, Tarannum R, Khan R. Enhancing personalized learning: AI-driven identification of learning styles and content modification strategies. *Int J Cogn Comput Eng.* 2024;5:269-78.
3. https://azertag.az/xeber/azad_qurbanov_suni_intellekt_kitabxanalarda_ferdilesdirilmis_xidmetler_yaradir-3988711
4. <https://mek.org.az/xeber.php?id=1693>
5. https://static.president.az/upload/Files/2025/03/19/5a0fb1886a7316cb1b95458f366c1bd6_3415396.pdf

ARİFZADƏ ELNUR

*Əl-Fərabî adına Qazax Milli Universiteti,
Qazaxıstan
Təbiət elmləri üzrə fəlsəfə doktoru namizədi
<https://orcid.org/0009-0001-9706-7484>
earifzade@gmail.com*

MƏMMƏDOV ÜLVİ

*Mingəçevir Dövlət Universiteti, Azərbaycan
İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsi, magistr
<https://orcid.org/0009-0002-5824-8626>
ulvimammadly@gmail.com*

ELEKTRON KİTABXANA TƏŞƏBBÜSLƏRİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ EKOLOJİ TƏSİRLƏRİN AZALDILMASI İSTİQAMƏTİNDƏ MİLLİ TƏCRÜBƏNİN ANALİZİ

Açar sözlər: elektron kitabxana, ekoloji təsir, rəqəmsallaşma, dayanıqlılıq, empirik analiz

Keywords: digital library, environmental impact, sustainability, digitalization, empirical analysis

Ключевые слова: электронная библиотека, экологическое воздействие, цифровизация, устойчивое развитие, эмпирический анализ

Xülasə. Bu tədqiqat elektron kitabxana təşəbbüslərinin ekoloji təsirlərin azaldılmasındakı rolunu araşdırır. Tədqiqat çərçivəsində müəllimlər arasında empirik sorğu aparılmış və onların rəqəmsal resurslardan istifadə səviyyəsi, ekoloji maarifləndirmə səviyyəsi və ənənəvi kitab istifadəsi ilə müqayisəli yanaşmaları təhlil edilmişdir. Nəticələr göstərir ki, elektron kitabxanalar kağız istehlakının azalmasına, resursların daha səmərəli istifadəsinə və ekoloji dayanıqlılığın təmin

olunmasına müsbət təsir göstərir. Bununla yanaşı, rəqəmsal texnologiyaların enerji istehlakı kimi müəyyən məhdudiyyətlər də mövcuddur.

Summary. This study examines the role of electronic library initiatives in reducing environmental impacts. An empirical survey was conducted among readers to analyze their use of digital resources, level of environmental awareness, and attitudes toward traditional versus digital reading formats. The findings indicate that electronic libraries contribute to reducing paper consumption, improving resource efficiency, and supporting environmental sustainability. However, certain limitations related to energy consumption of digital technologies are also identified.

Резюме. В данном исследовании рассматривается роль инициатив электронных библиотек в снижении экологических воздействий. В рамках исследования был проведён эмпирический опрос среди читателей, в ходе которого проанализированы уровень использования цифровых ресурсов, экологическая осведомлённость и сравнительное отношение к традиционным и электронным форматам чтения. Результаты показывают, что электронные библиотеки способствуют снижению расхода бумаги, повышению эффективности использования ресурсов и поддержке экологической устойчивости. Вместе с тем выявлены определённые ограничения, связанные с энергопотреблением цифровых технологий.

Giriş. Müasir dövrdə rəqəmsallaşma kitabxana sistemlərinin inkişafında mühüm rol oynayır. Elektron kitabxanalar informasiya resurslarına çıxışı genişləndirməklə yanaşı, ekoloji baxımdan da mühüm üstünlüklər təqdim edir. Kağız istehlakının azalması və fiziki resurslardan istifadənin optimallaşdırılması bu sistemlərin əsas üstünlüklərindəndir [3]. Azərbaycanda da elektron kitabxana sistemlərinin formalaşması istiqamətində mühüm addımlar atılmışdır və bu sahədə milli təcrübə mövcuddur [2]. Eyni zamanda, rəqəmsal texnologiyaların inkişafı enerji istehlakı və karbon emissiyası kimi yeni çağırışlar yaradır [4]. Bu baxımdan elektron kitabxanaların ekoloji təsirlərinin kompleks şəkildə qiymətləndirilməsi aktual elmi məsələdir.

Metodologiya. Tədqiqat çərçivəsində müaliəçilər arasında empirik sorğu aparılmışdır. Sorğuda ümumilikdə 32 respondent iştirak etmişdir. Respondentlər elektron kitabxana istifadəsi, oxu formatı, ekoloji yanaşma və rəqəmsal resursların effektivliyi ilə bağlı sualları cavablandırmışdır. Toplanmış məlumatlar statistik üsullarla təhlil edilmiş və nəticələr faiz göstəriciləri əsasında ümumiləşdirilmişdir. Empirik məlumatların təhlilində əvvəlki tədqiqat nəticələrindən də istifadə olunmuşdur [1].

Nəticələr və müzakirə. Empirik analiz nəticələrinə əsasən respondentlərin 62.5%-i elektron kitabxanalardan müntəzəm istifadə edir (40.6% tez-tez, 21.9% hər gün), 18.8%-i bəzən, 18.8%-i isə nadir hallarda istifadə etdiyini bildirmişdir. Oxu formatı üzrə nəticələr göstərir ki, respondentlərin 40.6%-i elektron kitabı, 40.6%-i hər iki formatı, 18.8%-i isə yalnız çap kitabını üstün tutur. Bu isə rəqəmsal oxunun artıq dominant mövqeyə yaxınlaşdığını göstərir. Elektron kitabxanaların kağız istifadəsini azaltması ilə bağlı respondentlərin 81.3%-i müsbət fikir bildirmişdir (34.4% tam razıyam, 46.9% razıyam). Dövlət elektron kitabxana xidmətlərindən istifadə edənlərin payı 62.5%, istifadə etməyənlər isə 37.5% təşkil edir. Çap materiallardan istifadənin azalması baxımından respondentlərin 21.9%-i tam imtina etdiyini, 40.6%-i əhəmiyyətli dərəcədə azaltdığını, qalan hissə isə müxtəlif səviyələrdə azalma olduğunu qeyd etmişdir. Eyni zamanda, elektron resurslardan istifadə oxu vərdişlərinin artmasına səbəb olmuşdur ki, bu da əvvəlki tədqiqat nəticələri ilə uyğunluq təşkil edir [5].

Bununla yanaşı, rəqəmsal sistemlərin enerji istehlakı və ekoloji yükü də nəzərə alınmalıdır ki, bu məsələ müasir tədqiqatlarda xüsusi vurğulanır [6].

Nəticə. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, elektron kitabxana təşəbbüsləri ekoloji təsirlərin azaldılmasında mühüm rol oynayır. Xüsusilə kağız istehlakının azalması və resursların səmərəli istifadəsi bu sistemlərin əsas üstünlükləridir. Bununla yanaşı, rəqəmsal texnologiyaların enerji istehlakı kimi amillər də nəzərə alınmalı və gələcək tədqiqatlarda bu istiqamətdə daha geniş analizlər aparılmalıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Arifzadə, E., Məmmədov, Ü. (2026). Mütaliəçilər arasında empirik analiz əsasında milli təcrübənin qiymətləndirilməsi. *Sorğu nəticələri*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19675631>
2. Əhədova, G. (2016). AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası gələcəyin elektron kitabxanası kimi. “E-kitabxanaların formalaşması problemləri” respublika elmi-praktiki konfransı materialları, Bakı. https://ict.az/uploads/konfrans/E-kitabxana_konfrans_materiallari/32.pdf
3. Əhmədov, E., Kazimi, P., & Ağayeva, N. (2023). Müasir informasiya sistemində elektron kitabxananın rolu. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 10(2), 478–484. <https://doi.org/10.46868/atdd.v10i2.346>
4. Hilty, L. M., & Aebischer, B. (2015). ICT for sustainability: An emerging research field. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2015.03.001>
5. Tenopir, C., & King, D. W. (2008). Electronic journals and changes in scholarly article seeking and reading patterns. <https://doi.org/10.1002/asi.20887>
6. Masanet, E., et al. (2020). Recalibrating global data center energy-use estimates. <https://doi.org/10.1126/science.aba3758>

CƏFƏROVA ƏZİZƏ İBRAHİMQIZI

*Bakı AliNeft Məktəbi
Elmi kitabxana müdiri
aziza.jafarova@bhos.edu.az*

RƏQƏMSAL KİTABXANALAR VƏ MÜASİR CƏMİYYƏT

Açar sözlər elm, kitabxana, cəmiyyət, informasiya, rəqəmsallaşma

Keywords: science, library, society, information, digitalization

Ключевые слова наука, библиотека, общество, информация, цифровизация

Xülasə. Elm, kitabxana və cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqə müasir dövrdə informasiya cəmiyyətinin əsas dayaqlarından biri hesab olunur. Elmi biliklərin yaradılması, sistemləşdirilməsi və geniş ictimaiyyətə çatdırılması prosesində kitabxanalar mühüm vasitəçi rolunu oynayır. Müasir texnologiyaların inkişafı kitabxanaların fəaliyyət istiqamətlərini genişləndirmiş, onların funksiyalarını daha çevik və əlçatan etmişdir. Kitabxanalar yalnız informasiya saxlayan deyil, eyni zamanda biliklərin yayılmasını təmin edən sosial-mədəni institutlardır. Cəmiyyətin intellektual inkişafı, elmi potensialının artması və informasiya mədəniyyətinin formalaşması bu üç komponentin qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində mümkün olur. Bu baxımdan elm–kitabxana–cəmiyyət münasibətləri qarşılıqlı təsir, inteqrasiya və davamlı inkişaf prinsiplərinə əsaslanır və müasir dövrdə xüsusi aktualıq kəsb edir.

Summary. The interaction between science, libraries, and society is considered one of the fundamental pillars of the information society in the modern era. Libraries play an important intermediary role in the creation, systematization, and dissemination of scientific knowledge to the wider public. The development of modern technologies has expanded the scope of library activities, making their functions more flexible and accessible. Libraries are not only repositories of information but also socio-cultural institutions that ensure the dissemination of knowledge. The intellectual development of society, the growth of its scientific potential, and the formation of information culture become possible as a result of the interaction of these three components. In this regard, the relationship between science, libraries, and society is based on the principles of mutual influence, integration, and sustainable development, and it has gained particular relevance in the modern era.

одной из основных опор информационного общества. Библиотеки играют важную посредническую роль в процессе создания, систематизации и распространения научных знаний среди

MÜNDƏRİCAT

I BÖLMƏ

Heydər Əliyevin Azərbaycanda kitabvə kitabxana işinin inkişafında rolu

Çobanova Hüsniyyə

Milli-mənəvidəyərlərin qorunmasında Heydər Əliyevin fəaliyyəti.....5

Səmədov Yaqub

Azərbaycandakı kitabxana işinin inkişafında Heydər Əliyevin rolu.....9

Qafarbəyli Könül, Qarayev Elvin

Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanın müasir multikulturalizm siyasətinin banisidir.....11

Bağirova-Hüseynova Günel

Rəqəmsal kitabxana informasiya məkanında Ümummilli Lider Heydər Əliyev irsinin informasiya təminatı və təqdimat imkanları.....14

Sadiqova Kübra

Heydər Əliyev dövründə Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf istiqamətləri.....16

Abbasova Şəbnəm

Müasir təhsil siyasətində Heydər Əliyev irsinin əhəmiyyəti.....19

Məmmədova Sara

Azərbaycandakı kitab mədəniyyətinin inkişafında Heydər Əliyev siyasəti.....21

Əliyeva Tərlan

Milli kitabxana sisteminin inkişafında Heydər Əliyev amili.....24

Əhmədova Lətifə

Heydər Əliyev və Azərbaycanda oxu mədəniyyətinin inkişafı.....27

Cəfərova Sevil

Kitabvə kitabxana işinin tərəqqisində Heydər Əliyevin xidmətləri.....30

Xəlilova Namiyə

Ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr olunmuş elektron məlumat bazalarında müqayisəli yanaşma.....32

Əhməd zadə Gülöyşə

Azərbaycandakı kitab mədəniyyətinin inkişafında Heydər Əliyev irsinin rolu.....35

Məmmədova Zər xanım

Heydər Əliyev və Azərbaycanda kitabxana işinin inkişaf strategiyası.....37

Mürsəlov Nətiq

Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin süni intellekt əsaslı axtarış sisteminin təşkili.....39

Məmmədova Afət

HeydərƏliyevintəhsil strategiyasında məktəb kitabxanalarının rolu və inkişaf perspektivləri.....41

Məmmədli Aynur

HeydərƏliyevin kitabxana işinə verdiyi töhfələr və AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının innovativ inkişaf modellərinə təsiri.....43

II BÖLMƏ**Rəqəmsallaşma şəraitində kitabxana fondlarının formalaşdırılması və idarə olunması****İsmayılov Nadir**

Metadata and Epistemology: Conceptual Foundations of Knowledge Construction in the Information Space.....45

İslamova Şəfəq

Rəqəmsal transformasiya şəraitində kitabxana fondlarının inkişafı.....50

Rzayeva Zahidə

Qlobal informasiya məkanında elektron kitabxanaların transformasiyası.....53

Bayramova İradə

Rəqəmsallaşmadövründə kitabxanaların elmi fəaliyyətə təsiri.....56

Əliyeva Şəfəq

Süni intellekt texnologiyaları və müasir kitabxana modeli.....59

Arifzadə Elnur, Məmmədov Ülvi

Elektron kitabxana təşəbbüsləri çərçivəsində ekoloji təsirlərin azadılması istiqamətində milli təcrübənin analizi.....62

Cəfərova Əzizə

Rəqəmsal kitabxanalar və müasir cəmiyyət.....64

Hüseynova Çinarə

Kitabxanaşünaslığın aktual problemləri və rəqəmsal transformasiya şəraitində inkişaf istiqamətləri.....66

Hacıyeva Natavan

Kitabxana fondlarının formalaşmasında rəqəmsallaşmanın rolu AMEA MEK-in təcrübəsində.....68

Quliyeva Cahən

Rəqəmsallaşmanın kitabxana xidmətlərinin iqtisadi effektivliyinə təsiri.....70

İsmayılzadə Ülkər

Elektron kitabxana sistemlərinin inteqrasiyası və informasiya cəmiyyətində əhəmiyyəti.....72

Əliyev Azər

Rəqəmsal kitabxana infrastrukturunun inkişafı şəraitində dövlət büdcəsi gəlirlərinin genişləndirilməsi və elektron resursların fiskal sistemə təsiri75

Hacıyeva Günel Digitaltransformation and artificial intelligence in the management of library and information resources in architecture and construction in Azerbaijan.....	77
Qubatova Tutuxanım Kitabxanalarınmodernləşdirilməsi: elm və cəmiyyət arasında rəqəmsal körpü.....	79
Həsənova Nərmin Smartlibraries:transforming information systems through digitalization and artificial intelligence.....	82
İsmayılzadə Xədicə Rəqəmsalmühitdəkitabxana xidmətlərinin təşviqində kommunikasiya və marketinq yanaşmalarının rolu.....	83
Rüstəmov Şəbnəm Rəqəmsalresurslarvəkitabxana fondlarının idarə olunmasının transformasiyası.....	86

III BÖLMƏ

Elm-kitabxana-cəmiyyət qarşılıqlı əlaqədə

Tahirqızı Şəhla “AzərbaycanMədəniyyəti 2040” konsepsiyasında kitabxanaların rolu və müasir çağırışlar.....	88
Xələfova Sevda Elm,kitabxana,cəmiyyət arasında qarşılıqlı əlaqənin müasir inkişaf tendensiyaları.....	91
Knyaz Aslan XalqsairiSəməd Vurğun ədəbi irisinin Oxu mədəniyyətinin formalaşmasında rolu.....	93
Sadiqova Solmaz Müasirdövrdəelm,kitabxana və cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqəsinin əhəmiyyəti.....	98
Məcidov Mobil, Süleymanov Seymur Elmitədqıatlarınayılmasındakitabxanaların rolu.....	101
Mehrəliyeva Nailə NəbiXəzrinintərcümə irsinin kitabxana resursları kimi əhəmiyyəti.....	104
Ələsgərov Baxış Elmvəkitabxanaəməkdaşlığının cəmiyyətə təsiri.....	106
Əhmədova Püstə, Nemətova Sədaqət Gənclərinmütaliəvərdişlərininformalaşmasında kitabxanaların rolu.....	109
Quliyeva Sevda NaxçıvanDövlətUniversitetinin elmi kitabxanası.....	111
Ağayeva Xuraman Akademikkitabxanalarda informasiya mədəniyyətinin formalaşdırılması üsulları.....	113

Yunusova Gülnar Haruki Murakaminin “Qəribə kitabxana” əsərində kitabxana məkanının sosial və psixoloji təsirləri.....	116
Abdullayeva Nərminə Elmi kitabxanaların bibliometrik xidmətlər vasitəsilə tədqiqat ekosistemində rolunun gücləndirilməsi.....	118
Ələkbərova Bahar Müasir təhsil modelində şagirdlərə kitabxanadan istifadə vərdişlərinin aşılmasının pedaqoji aspektləri.....	122
Razimi Vəsilə Müstəqil Azərbaycanda kitabxana siyasətinin formalaşması və inkişaf xüsusiyyətləri.....	124
Quliyeva Ülviyyə Elm və cəmiyyət arasında körpü: müasir kitabxana modeli.....	127
Məmmədova Kəmalə Kitabxana konfliktləri: yaranması, tipoloji xüsusiyyətləri və idarə olunması.....	130
Məmmədova Gülnar AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasında müəllif hüquqlarının qorunması.....	134
Yunusova Ofeliya Mərkəzi Elmi Kitabxananın xidmət sferasında tətbiq olunan yeniliklər.....	137
Məmmədova Səyyarə Kitabxana fondlarının inkişaf siyasəti.....	139
İbrahimova Leyla Müasir cəmiyyətin intellektual inkişafında kitabxana və mütaliə.....	142
Hüseynova Vüsalə Müasir cəmiyyətdə kitabxanaların rolu.....	145
Atakişiyeva Nigar Kitabxanaşünaslığın aktual problemləri və kimya ilə analogiyanın yanaşması.....	148
Nəzərova Gülnar Miniatur kitab muzeyinin mədəni irsin qorunmasında rolu.....	151
Balayeva Ellada Səməd Vurğunun akademik nəşri: “Elm” nəşriyyatının kitablarının tematik və struktur xüsusiyyətləri.....	154
Hüseynova Zümrüd Təhsil sosiologiyasında kitabxananın siqnikativliyi.....	156
Ağayeva Gülnarə Kitabxanaşünaslığın aktual problemləri və Şərqi Ədəbiyyatı.....	159

Məmmədova Aygün Cəmiyyətin informasiya təminatında kitabxanaların yeri.....	162
Məmmədova Şəbnəm Müasir oxucunun kitabxana.....	164
Səfərzadə Röksanə Kitabxanaların vətənpərvərlik mövzusunda fəaliyyətində qarabağ müharibəsi qəhrəmanları fondunun yeri.....	166
Əliyeva Həbibə Milli yaddaşı n qorunmasında kitabxanaların rolu: Qarabağ müharibəsi qəhrəmanları fondu nümunəsində.....	169
Mikayılova Fəranə Kitabxanaların cəmiyyətin formalaşmasında rolu.....	172
Murtuzayeva Nəsibə Azərbaycan ədəbiyyatının elektron kitabxanalarda təqdimat problemləri.....	174
Məmmədova Səadət Kitabxana-cəmiyyət münasibətlərinin inkişafında Sultan Məcid Qənizadənin maarifçilik fəaliyyəti.....	176
Fazilov Anar Kitabxanaşünaslıq və informasiyaşünaslıq elmlərində elmmetrik təhlil paradıqmaları.....	178
Nəhmədli Elariz Çağdaş türkdünyasında Çingiz Aytmatov fenomeni: torpaq və insan dilemması Çingiz Aytmatov irsinin siyasi -ideoloji tərəflər.....	181
Qubatova Xəyalə Müasir kitabxana idarəçiliyində insan resurslarının strateji rolu: elm və cəmiyyətin inkişaf dinamikası.....	183
Yahyazadə Nigar "Azərbaycan mədəniyyəti-2040" konsepsiyasında bilgi mədəniyyəti.....	186

IV BÖLMƏ

Korporativ elektron kitabxana sistemlərinin, süni intellekt və yeni texnologiyaların kitabxanaların fəaliyyətinə tətbiqi

Quliyev Oruc Birinci ümumittifaq türkoloji qurultayı arxiv sənədlərində.....	189
Qurbanov Azad Bulud texnologiyaları əsasında elmi və təhsil müəssisələri üçün repozitoriya sistemlərinin hazırlanması və tətbiqi.....	192
Quliyeva Şəlalə Rəqəmsal mühitdə kitabxana fondlarının idarə olunmasının müasir modelləri.....	194

Hacıyeva Briliant Rəqəmsal transformasiya dövründə korporativ kitabxanalar: süni intellekt, saas və innovativ idarəetmə modelləri.....	197
Əhməd zadə Osman Süni intellekt və kitabxana xidmətlərinin gələcəyi.....	199
Məlikova Aygün, Babayeva Aytən Müasir kitabxanaların fəaliyyətində Süni İntellektin (AI) tətbiqi: imkanlar, risklər və inkişaf istiqamətləri.....	200
Bağırzadə Nigar Süni intellekt texnologiyalarının kitabxana xidmətlərində xərc səmərəliliyi və resurs optimallaşdırılmasına təsiri.....	203
Rzazadə Zəhra Süni intellekt və yeni texnologiyaların müasir kitabxana fəaliyyətində rolu və inkişaf perspektivləri.....	205
Kərimov Rəvan Fabrication of digital alibis with artificial intelligence.....	208
Məmmədov İsgəndər Rəqəmsal transformasiya və süni intellekt texnologiyaları kontekstində kitabxana- informasiya fəaliyyətinin inkişaf istiqamətləri.....	211
Hüseynzadə Günay Süni intellekt və etik problemlər: kitabxana mühitində çağırışlar.....	213
Musayeva Günay Korporativ elektron kitabxana sistemlərinin, süni intellekt və yeni texnologiyaların kitabxanaların fəaliyyətinə tətbiqi.....	215

Kompüter trtibisi: *Rvan İlmanqızı*
Bdi trtibat: *lal Mmmd*

Formatı60x84 /¹ 16
Hcmi14 .v.